

La oposición en contra de medidas cautelares en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

Alejandro CANÓNICO SARABIA*

SUMARIO:

Introducción

- 1. Criterios a favor de la inconstitucionalidad de las normas que limitan la impugnabilidad de medidas cautelares sólo por vía de apelación:** 1.1 *Caso del artículo 1.099 del Código de Comercio.* 1.2 *Caso del proceso contencioso regulado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.*
- 2. Criterios que sostienen la legalidad de la no oposición y sólo apelación en contra de medidas cautelares:** 2.1 *Caso de la materia agraria.* 2.2 *Trámite y recurribilidad de las medidas cautelares en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.*
- 3. Posición del autor.**

Conclusión

* Universidad Católica Andrés Bello, Abogado, Universidad de Margarita, Profesor de Pre y Postgrado. Escritorio Canónico & Josic, Director.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se trata de un ejercicio analítico, crítico y reflexivo sobre un tema de capital importancia para el foro jurídico venezolano, relativo –en general– a la posibilidad de ejercer oposición al decreto judicial de medidas preventivas en regímenes especiales que no prevén esta forma de revelarse en contra de tal actuación jurisdiccional. Y en especial a la posibilidad cierta de existencia de procedimiento de oposición de medida cautelar instado por el patrono contra quien se ha decretado una medida cautelar dentro de un proceso regido por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual en su artículo 137, no establece tal posibilidad sino que prevé únicamente el recurso de apelación en contra de dicha cautela, y tomando en consideración que la misma se encuentra impregnada del denominado principio *in dubio pro operario*, esto quiere decir, que en caso de dudas el juez debe inclinarse por aplicar las normas o situaciones más favorables al trabajador.

Considero, por lo tanto, que para llegar a una conclusión científica y racional sobre este punto debemos analizar algunos casos similares dentro del ordenamiento jurídico venezolano y, en consecuencia, tomar partida por la posición más adecuada según el criterio personal del autor. En ese orden de ideas creo necesario pasearnos por el tratamiento que la jurisprudencia venezolana le ha otorgado al tema similar dentro del Derecho Mercantil, específicamente en la interpretación de la constitucionalidad del artículo 1.099 del Código de Comercio, y las conclusiones a las que ha llegado la Sala de Casación Civil del máximo tribunal de la República.

Igualmente debemos efectuar un vuelo rasante por los criterios que se sostienen en materia agraria y en materia de niños y adolescentes, pero desde la óptica de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, y de la doctrina autorizada en la materia.

Por último, como mencionara anteriormente, pretendo fijar posición al respecto para llegar a una conclusión muy particular, y con la idea de haber aportado o contribuido a la sana y elevada discusión jurídica que debería imperar.

1. CRITERIOS A FAVOR DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE LIMITAN LA IMPUGNABILIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES SÓLO POR VÍA DE APELACIÓN

1.1 CASO DEL ARTÍCULO 1.099 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Ha sido ya trajinado por la doctrina y jurisprudencia patria el caso de la previsión contenida en el artículo 1.099 del Código de Comercio que expresamente señala:

...Puede también acordar embargos provisionales de bienes muebles por valor determinado y prohibición de enajenar y gravar inmuebles especiales; y según el caso, exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas del embargo.

Estas providencias se ejecutarán no obstante apelación.

Sobre este artículo, parte de la doctrina¹ había manifestado que el procedimiento civil es distinto al mercantil en materia de medidas preventivas, en materia mercantil la parte contra quien obra una medida no puede intentar la oposición prevista en el Código de Procedimiento Civil, sino la apelación, ya que el Código de Comercio establece un procedimiento especial para el trámite de dichas medidas preventivas, donde las partes no pueden intentar oposición ni pedir que se abra articulación probatoria conforme al derecho común.

Sin embargo, tal posición resultó contradicha y rebatida por la posición jurisprudencial de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia inicialmente, y por el Tribunal Supremo de Justicia en fecha posterior, a saber, en Sentencia N° 205, de la SCC-CSJ, del 31 de julio de 1997, caso: *Electrospace vs Banco del Orinoco*; Sentencia N° 130, del 26-04-00, SCC-TSJ, caso: *Transconla, C.A.*; Sentencia N° 41, del 23 de febrero de 2001, caso: *Víctor Manuel Pinto Hernández y otros*, en la cuales expresamente señaló:

...En aplicación de los principios contenidos en la transcrita doctrina y al encontrarse la Sala en esta oportunidad, frente a

¹ Lazo, Oscar. *Código de Comercio de Venezuela*. Editorial Panapo. Caracas 1963. p. 840.

una actuación similar a la reflejada en el fallo descrito *supra*, se ratifica la sentencia, con respecto de ese vicio de inconstitucionalidad que existe en la norma especial del Código de Comercio, artículo 1.099, el cual regula el proceso de medidas preventivas mercantiles, por las mismas razones sostenidas en el fallo transcrito. Asimismo, se ratifica la vía de remisión prevista en el artículo 1.119 del Código de Comercio, que ante el vacío que deja la inconstitucionalidad indicada, es de aplicación inmediata el régimen de contradicción cautelar, previsto, de manera general, en el Código de Procedimiento Civil.

Y, con mayor fuerza, se ratifica en este fallo la posición mediante la cual se señaló en la doctrina *supra* transcrita que, de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, la Sala tiene la potestad jurídica de casar de oficio la decisión interlocutoria definitiva de última instancia, proferida en un proceso cautelar mercantil, cuando esa decisión de alzada no hubiera decretado la nulidad procesal y consecuente reposición, por la indebida tramitación en primera instancia el proceso cautelar, al no efectuarse conforme a los artículos 601 al 606 *eiusdem*.

En consecuencia, al haber sido tramitado el presente asunto cautelar, conforme al régimen especial mercantil, aplicando los principios y consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Civil, en congruencia con su propio criterio, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 20 y 320 del Código de Procedimiento Civil, declara de oficio la nulidad de la recurrida, por no haber detectado ésta la errónea tramitación de la cautelar, y la nulidad de todas las actuaciones posteriores al decreto de la medida preventiva de nombramiento de administrador, practicada por auto de fecha 23 de abril de 1999; excluyendo y quedando a salvo de la presente nulidad el auto que contiene el decreto de la medida preventiva.

El Tribunal en este fallo al realizar el examen de constitucionalidad del último aparte del comentado artículo 1.099 del Código de Comercio, declaró su inconstitucionalidad por cuanto viola el contenido esencial del derecho a la defensa en todo estado y grado del proceso, por evitar la posibilidad de alegar razones y aportar pruebas en su defensa en la fase primaria de conocimiento, por lo que aplica el control difuso de la

constitucionalidad de las leyes para el caso concreto, previsto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil², derogando dicho dispositivo en ese caso y creando un vacío legislativo en esa materia que posteriormente llena con la aplicación supletoria³ del procedimiento cautelar previsto en los artículos 601 al 606 del Código de Procedimiento Civil. Lo cual quiere decir que rescata el procedimiento de oposición a las medidas cautelares en los juicios regidos por el Derecho Mercantil. Criterio que se encuentra plenamente vigente en la actualidad.

1.2 CASO DEL PROCESO CONTENCIOSO REGULADO EN LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

El artículo 466 de la LOPNA, expresamente señala:

“...La resolución que decreta o deniega una medida cautelar será apelable en un solo efecto”.

Esta disposición normativa pareciera consecuente con lo indicado en el antes comentado artículo 1.099 del Código de Comercio, y el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al no establecer la posibilidad de iniciar un procedimiento de oposición frente al decreto de la medida cautelar, asimilando los efectos a la negativa del decreto de la medida, la cual sí es indudablemente apelable.

Sin embargo, en la práctica forense, y por aplicación del artículo 451 de la misma Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el cual permite la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil, en cuanto no se opongan a las disposiciones de la propia ley especial, se está empleando la oposición a las medidas preventivas del artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, y es precisamente en contra de la decisión que se dicte en ocasión a la referida incidencia que podrá apelarse en un solo efecto.

Considero pertinente en este momento referirme adicionalmente al proyecto de reforma de la LOPNA que actualmente se discute pública-

² Y hoy consagrado en el primer aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

³ Aplicación supletoria posible por disposición expresa de la norma contenida en el Artículo 1.119 del Código de Comercio, que remite de manera genérica al Código de Procedimiento Civil.

mente, y en donde los proyectistas han advertido el problema anterior, y por tal motivo, rescatan el procedimiento de oposición en contra de las medidas cautelares, al diseñar el procedimiento que denominan ordinario para tramitar la mayor cantidad de pretensiones relativas a la materia, otorgándole verdadera relevancia al trámite cautelar determinando un iter procedimental propio y novedoso⁴.

⁴ Me permito transcribir los artículos relativos a la materia cautelar: **Artículo 92.-** Se crea un nuevo artículo, en la forma siguiente:

“Artículo 466-C.- Oposición a las medidas cautelares.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución de la medida cautelar, si la parte contra quien obre estuviere ya notificada, o dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, la parte contra quien obre podrá oponerse a la medida cautelar, presentando escrito de oposición en el cual consten las razones o fundamentos a que hubiere lugar, indicando todos los medios de prueba con los que cuente y aquellos que requiera materializar para demostrar la procedencia de sus alegatos. Los primeros podrán ser consignados con el escrito de oposición o en la audiencia de oposición. Los segundos serán preparados antes y durante la audiencia de oposición”.

Artículo 93.- Se crea un nuevo artículo, en la forma siguiente:

“Artículo 466-D.- Audiencia de oposición a las medidas cautelares.

El juez de mediación y sustanciación fijará por auto expreso día y hora para que tenga lugar la audiencia de oposición a las medidas cautelares, dentro de un plazo no menor de dos (2) días hábiles ni mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que conste en autos la oposición.

La audiencia de oposición a las medidas cautelares es pública, salvo las excepciones previstas en la ley, y la presidirá y dirigirá el juez de mediación y sustanciación, quien explicará a las partes la finalidad de la misma. El juez escuchará las intervenciones de las partes, primero de la parte contra quien obre la medida cautelar, permitiéndose el debate entre ellos bajo su dirección. El juez revisará con las partes los medios de prueba indicados en la oposición, así como los indicados por el demandante, revisando los que hubieren sido consignados, así como aquellos con los que se cuente para ese momento. El juez decidirá cuáles medios de prueba requieren ser materializados para demostrar sus respectivas alegaciones, pudiendo verificar la idoneidad cualitativa y/o cuantitativa de los mismos, a fin de evitar su sobreabundancia y asegurar la eficacia respecto del objeto de la controversia o la necesidad de que sean promovidos otros. El juez evacuará las pruebas y podrá ordenar la preparación de los medios de prueba que requieren materialización. Todas las observaciones y cuestionamientos de las partes sobre la admisión y preparación de las pruebas, serán resueltas por el juez en la misma audiencia. La audiencia de oposición a la medida cautelar podrá prolongarse así cuantas veces sea necesario hasta que el juez tenga elementos de convicción suficientes para decidir todo lo conducente. Contra la decisión procede apelación a un solo efecto, conforme a lo establecido en el procedimiento ordinario previsto en el Capítulo IV del Título IV de esta Ley.

La oposición a la medida cautelar no suspende el proceso y deberá tramitarse por cuaderno separado”.

Artículo 94.- Se crea un nuevo artículo, en la forma siguiente:

“Artículo 466-E.- No comparecencia a la audiencia de oposición a las medidas cautelares.

Si la parte contra quien obra la medida cautelar no comparece sin causa justificada a la audiencia de oposición a las medidas cautelares se considerará desistida la oposición presentada.

Si la parte que solicitó la medida cautelar no comparece sin causa justificada a la audiencia preliminar se continuará con ésta hasta cumplir con su finalidad”.

En conclusión, en materia de niños y adolescentes también se ha observado la importancia del procedimiento de oposición a las medidas cautelares, y se ha pretendido corregir las eventuales deficiencias de las normas vigentes, por vía de interpretación integrativa del derecho y de forma definitiva mediante una reforma legislativa.

2. CRITERIOS QUE SOSTIENEN LA LEGALIDAD DE LA NO OPOSICIÓN Y SÓLO APELACIÓN EN CONTRA DE MEDIDAS CAUTELARES

2.1 CASO DE LA MATERIA AGRARIA

Dentro de esta breve investigación relativa al punto que desarrollo, me encontré con criterios jurisprudenciales a favor de la impugnación por medio de apelación del decreto de medidas cautelares y no por medio de la vía ordinaria de la oposición a la medida preventiva.

Específicamente, mediante Sentencia N° 264, del 25 de abril de 2002, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso: R.E. Almeida y otros contra M. Ríos, expresamente señala:

...como lo ha establecido la doctrina la ley especial prefiere a la general, porque de esta manera ambas se observan, ésta como principio, aquélla como excepción,... y al estar la materia agraria regulada tanto sustantivamente como adjetivamente por normas especiales y específicamente por tratarse el artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios de medidas cautelares especialísimas en cuanto a la materia que la regula... el juez de alzada declaró de manera acertada, que no es susceptible de aplicación el procedimiento de oposición contemplado en el Código de Procedimiento Civil como medio de impugnación de las medidas establecidas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, puesto que dichas medidas son recurribles por vía ordinaria de apelación (...)

Claramente la decisión acoge el criterio de aplicación de la Ley especial sobre la Ley general y sencillamente concluye que la norma especial sólo prevé la apelación en contra del proveimiento cautelar y no el trámite de la oposición conforme al artículo 602 del Código de Procedimiento Civil. Especial mención merece que el citado fallo judicial proviene de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que es el rector jurisdiccional además de la materia laboral.

2.2 TRÁMITE Y RECURRIBILIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO

El trámite y control judicial de las medidas cautelares en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se encuentra regulado en su Artículo 137, el cual expresamente señala:

...A petición de parte, podrá el juez de sustanciación, mediación y ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama. Contra dicha decisión se admitirá recurso de apelación a un solo efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del acto que se impugna, la misma será decidida en formal oral e inmediata y previa audiencia de parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes por el Tribunal Superior del Trabajo, sin admitirse recurso de casación contra dicho fallo.

La incomparecencia del recurrente a la audiencia se entenderá como el desistimiento que el recurrente hace de la apelación.

En materia laboral la ley ha obviado la oposición, articulación probatoria y sentencia confirmatoria o infirmatoria del decreto cautelar en la misma instancia. Optó, en cambio, por conceder apelación —al igual que en materia mercantil, según el Art. 1099 Cód. Com.— por ante el Tribunal Superior del Trabajo⁵. En consecuencia, pareciera que veremos en los juicios de la materia laboral, el decreto de medidas cautelares en contra de patronos, solicitadas por trabajadores, sin que aquéllos tengan la posibilidad de alegar sus argumentos y razones, probar lo que consideren pertinente para obtener una decisión de mérito en el primer grado de jurisdicción, que posteriormente pueda ser apelada, tanto por el patrono, como por el trabajador si le resulta adverso el fallo cautelar. Esto es, no se prevé en el texto del artículo 137, antes transcrito, la posibilidad de ejercer oposición en contra de la decisión cautelar.

Igualmente, podemos apreciar que la aplicación del citado artículo 137 no supone una rigidez sacramental, ya que los tribunales del trabajo lo

⁵ Henríquez La Roche, Ricardo. *Nuevo Proceso Laboral Venezolano*. Ediciones Liber. Caracas 2004. 2ª Edición. p. 398.

han interpretado extensivamente, sobre todo en lo que respecta al Juzgado competente para decretar medidas cautelares, haciendo uso de la aplicación analógica. Así encontramos una sentencia del Juzgado Superior 4° del Trabajo, de fecha 25 de agosto de 2004, en el expediente N° 2004-000546⁶, donde se aborda el tema en cuestión, y concluye que es posible que el Juez de Juicio dicte providencias cautelares, por interpretación de los artículos 11 y 137 *eiusdem*.

No obstante lo anterior y como nota curiosa en esta materia, no advertida por la doctrina consultada, al revisar la exposición de motivos que acompaña a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, puede observarse en uno de sus párrafos lo siguiente⁷:

Finalmente, en relación con las medidas cautelares, se han mantenido las disposiciones vigentes, por estimar la Comisión que no requerían una modificación particular, por ello el Juez queda facultado para acordar las medidas cautelares: nomina- das e innominadas que considere pertinentes, con estricta su- jeción a los requisitos de ley, *contra la anterior decisión hay oposición y apelación en un solo efecto*, pero no hay recur- so de casación en ningún caso, con lo cual se limita el control de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia dentro del procedimiento cautelar (...) (resaltado mío).

Notemos entonces, que existe una aparente contradicción entre la ex- posición de motivos, que expresamente señala la posibilidad de ejercer la oposición a la medida cautelar conforme al régimen vigente, y el texto del artículo 137 de la Ley, el cual no la prevé, sino que sólo se limita a hablar de apelación en contra del decreto cautelar.

3. POSICIÓN DEL AUTOR

Me voy a inclinar por la posibilidad de intentar el procedimiento de opo- sición a las medidas cautelares por parte del patrono en materia del proceso del trabajo, por las siguientes razones.

Aun cuando dentro de la regulación de las disposiciones en materia del Derecho del Trabajo, impere el denominado principio *indubio pro ope-*

⁶ *Máximas de los Tribunales Superiores del Trabajo*. Tribunal Supremo de Justicia. Colección Doctrinal Judicial N° 14. Caracas 2006. p. 81.

⁷ *Ley Orgánica Procesal del Trabajo*. G.O. N° 37.504, del 13 de agosto de 2002. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas-Venezuela, 2003.

rario, consagrados en los ordinales 2 y 3 del artículo 89 constitucional y en los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. También dentro del marco constitucional existe una serie de normas que pretenden generar seguridad jurídica y consagran derechos fundamentales de prevalencia por encima de otros, como lo son el derecho a la igualdad ante la Ley (Artículo 21), la cláusula abierta sobre derechos fundamentales no consagrados expresamente en el texto constitucional (Artículo 22), interpretada en concordancia con el siguiente Artículo 23, y los tratados, pactos y convenios que contengan derechos fundamentales. Y muy especialmente, los derechos a la tutela judicial efectiva (Artículo 26) y al debido proceso, consagrado en el Artículo 49, el cual en su ordinal 1° establece que: *La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa...*

Es así como la Convención Interamericana de Derechos Humanos⁸ (Pacto de San José), en su artículo 8 establece “Las Garantías Judiciales”, de donde se extraen la garantía del doble grado de jurisdicción; y la posibilidad de revisar las decisiones adoptadas. Con esto pretendo dejar sentado, que el principio *indubio pro operario* o mejor dicho, el favorecimiento del trabajador en caso de dudas, no puede convertirse en un elemento que atente en contra de las garantías constitucionales y procesales de las partes en un proceso judicial, en que se puede ver perjudicado un trabajador si se tramita un procedimiento de oposición a una medida cautelar solicitada por éste y decretada por el juez, cuando dicha medida puede ser ejecutada inmediatamente; ahora bien, un patrono perfectamente ve cercenado su derecho a alegar (derecho a la defensa) y a probar sus afirmaciones, si no se tramita la oposición a la medida, conculcándosele el derecho al doble grado de jurisdicción, pero en este caso, el primer grado de jurisdicción o, mejor dicho, el procedimiento de conocimiento, donde las partes tienen la posibilidad de alegar y probar.

La solución sería –a mi juicio– muy similar a lo planteado para el caso mercantil, la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad de la norma contenida en el artículo 137 de la LOPT, y en virtud del vacío

⁸ Consultada en el *site*: <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html>

creado, llenarlo supletoriamente con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, relativo al trámite de las medidas cautelares y su impugnación, esto es, aplicando el procedimiento de oposición dispuesto a partir del artículo 602 *eiusdem*.

Reforzada esta tesis, con la contradicción arrojada por la exposición de motivos de la propia ley adjetiva del trabajo, que señala la posibilidad de la oposición a las medidas preventivas, al considerar que aquí la duda no favorece al trabajador, sino que genera inseguridad jurídica, y la negativa al trámite de la oposición viola derechos fundamentales de una parte en un proceso judicial, tocando en consecuencia el orden público, que no puede sucumbir frente al *in dubio pro operario*.

Aunado a lo anterior, la propia Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en reiteradas sentencias se ha apoyado en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, para resolver problemas relativos a medidas cautelares. Por ejemplo, en sentencia N° 261 del 25 de abril de 2002, en el expediente N° 01-697, manifestó:

...al establecer el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil que el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las providencias cautelares allí referidas, está atribuyendo a los jueces de instancia —no a las Salas de Casación, que son tribunales de derecho— una facultad...

Y mediante sentencia N° 473 del 09 de agosto de 2002, en el expediente N° 01-818, indicó: "...en los artículos 588, 590 y 591 del Código de Procedimiento Civil, el legislador utiliza la expresión "podrá", que el artículo 23 *eiusdem* conceptúa como autorización al juez "para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y la imparcialidad". ...El artículo 601 del citado Código ordena al tribunal cómo proceder en los casos de los artículos 585 y 588 *eiusdem*, es decir, le da instrucciones al Tribunal cuándo puede o cuándo no, acordar las medidas preventivas solicitadas".

Si la jurisprudencia aplica supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, en materia de medidas cautelares, no veo por qué no aplicar igualmente, en función de la garantía del debido proceso, el procedimiento de oposición a las medidas cautelares.

Por último, cabe mencionar el criterio jurisprudencial venezolano pacífico, reiterado y confirmado, que se le ha otorgado al amparo cautelar a

partir de la sentencia Marvin Sierra dictada por la Sala Politicoadministrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se le otorga el mismo tratamiento procesal que a toda medida cautelar, esto es, desaplica por control difuso la Ley de Amparo en este caso y establece como mecanismo de impugnación la oposición prevista en el artículo 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Asimilado a la constitucionalización de la tutela cautelar como manifestación evidente de la tutela judicial efectiva, prevista para todos los sujetos de la acción procesal.

CONCLUSIÓN

Las conclusiones ya expuestas en el cuerpo del trabajo no son muy conservadoras dentro del esquema del nuevo proceso del trabajo venezolano, diseñado por la propia Sala de Casación Social del Máximo Tribunal de la República.

Considero que si es posible que el patrono frente a una medida cautelar decretada en su contra, ejerza la oposición conforme a lo previsto en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, ya que la norma contenida en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al ser considerada inconstitucional por violar el artículo 49 constitucional y el Pacto de San José, debe ser desaplicada por control difuso para el caso que se presente.

Ello —a mi juicio— debe ser motivo de pronunciamiento de los tribunales en materia laboral y sentar dicho criterio, hasta tanto se produzca una reforma legislativa que nuevamente prevea la figura de la oposición a las medidas preventivas.

Por otra parte, debemos reconocer que hasta ahora no se ha generado un mayor debate doctrinario y/o jurisprudencial, sobre el tema de las medidas cautelares en general, por cuanto los jueces de mediación y sustanciación del trabajo, no han tenido la necesidad de optar en mayor grado por decretar providencias cautelares, en virtud del elevado número de casos resueltos en mediación sin la coacción que supone una medida preventiva de este tipo.

En conclusión, con todas las imperfecciones que doctrinaria o teóricamente pudiera adolecer el sistema procesal del trabajo, en la práctica ha sido eficiente, lo que no podemos dejar de reconocer, con ciertas imperfecciones naturales que pueden ser corregidas.